

ISic3440

I.Sicily inscription 3440

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

tuff

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2014.10.29 (Metcalfe)

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Menae

Place of origin (modern)

Mineo

Provenance

necropolis in contrada S. Ippolito, found 1988.08.23, in prop.
Incatasciato Rovetto, area A-M473 da Pq1

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Mineo, Museo Civico Corrado
Tamburino Merlini, inventory 5201

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI337249

1. Θεόδωρε
2. χρηστὲ καὶ
3. ἄμειπτε.
- 4.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 644919

EDCS 70900754

PHI 337249

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 52.0927

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 49.1309.1

Cordano, F. 1997-1998. Iscrizioni dal territorio di Palagonia e Mineo (Catania). *Kokalos*. 43-44: 165-171. At 170 no.1 tav.60.1

Cordano, F. 1999. Iscrizioni dal territorio di Palagonia e Mineo (Catania). *XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24 settembre 1997)*. Atti. Rome. pp. 679-685. At 681-682 no.1 ph

Cordano, F. 2014. Materiale vecchio e nuovo dalla Sicilia orientale. In Alfieri Tonini, T., Struffolino, S.(eds.), *Dinamiche culturali ed etniche nella Sicilia orientale dall'età classica all'epoca ellenistica*. Trento. pp. 105-111. At 106 no.1

Maniscalco, L. 2005. Museo Civico "Corrado Tumburino Merlini", sezione archeologica. Mineo.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3440. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388584>